

YOSHLARDA ALTRUIZMNI SHAKLLANTIRISHDA FAOL FUQAROLIK POZITSIYASINING O‘RNI

A.M.Egamberdiyeva

Navoiy davlat pedagogika instituti dotsenti,
falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15087261>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish orqali altruizmni rivojlantirishga qaratilgan falsafiy qarashlar mohiyati ifodalagan. Unda jamiyatdagi yoshlarni insonlarga maishiy va ijtimoiy hayotda yordam berishini kuchaytirishning milliy taraqqiyot bilan uyg‘un jihatlari, jamiyatda altruizmga munosabatining axloqiy masalalari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: faol fuqarolik, jamiyat, ma‘naviyat, altruizm, yoshlar, ijtimoiy hayot, shaxs, falsafiy qarash, faoliyat, qadriyatlar.

Bugungi kunda yoshlar orasida ijtimoiy altruizmning o‘sishi moddiy omillarning muayyan ijtimoiy-ruhiy hodisa bilan birgalikda harakati bilan bog‘liq bo‘lib hisoblanadi. Davlatning rivojlanish salohiyati hozirgi kunda yoshlardan faol fuqarolik pozitsiyasini o‘zgartirish davr uchun siyosatda muhimligini ko‘rstamoqda. Ijtimoiy va iqtisodiy siyosatdagi jarayonlar jamiyatning barcha sohalarida yoshlarning altruizmga asoslangan faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish ko‘rsatkichlaridan biri aholining ijtimoiy faolligi ekanligini namyon etmoqda. Zamonaviy jamiyatda ijtimoiy faoliyat altruistik qarashlarda o‘zaro hamkorlik va hamkorlik qilish, demokratik islohotlarda ishtirok etishga e‘tiborni kuchaytirish qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Altruizm yoshlarda ijtimoiy faol fuqarolik pozitsiyasining rivojlanish darajasiga bog‘liq bo‘lib, u o‘z navbatida jamiyat sub‘ektining o‘z hayotidagi ishtiroki va qiziqishi, ijtimoiy normalar, ideallar, qadriyatlarining u (sub‘ekt) tomonidan interiorizatsiyalashuvidagi faoliyat o‘lchovidan kelib chiqadi. Ijtimoiy normalar va ideallarni idrok etish yoki inkor etish fuqarolik yetukligining ko‘rsatkichi bo‘lib, shaxsning yangi demokratik qadriyatlarni idrok etishga tayyorlik darajasini aks ettiradi.

Yoshlarning yangi ijtimoiy harakatlar negizida altruizmni rivojlantirishi ularning birlashishiga imkoniyat beradi. Ulardagi faol fuqarolikni rag‘batlantirish u o‘z navbatida demokratiyaning rivojlanish darajasiga ta‘sir ko‘rsatadi. Faol fuqarolik pozitsiyasi jamiyatning barcha tuzilmalari va qatlamlarining o‘zaro munosabatlarini bir-biriga bog‘lab turuvchi eng muhim tushuncha bo‘lib, ular o‘rtasidagi munosabatlarda sivilizatsiya, demokratiya darajasini tavsiflaydi. Shunga asoslanib, yoshlarda altruistik g‘oyalar ijtimoiy-iqtisodiy shart-sharoitlar va boshqa jarayonlar ta‘sirida shakllanadi. Uning rivojlanishi butun fuqarolik muhiti bilan belgilanadi, bu odamlar bevosita aloqada bo‘lgan va o‘z faoliyatida hisobga olgan institutsional va boshqa shaxslar majmui.

Faylasuf olimlar uning jamiyatda axloqiy normalarga tayanib altruistlar faol fuqarolik pozitsiyasida bo‘lishini ta‘kidlaydilar. Professor Q.Nazarov fikricha, “altruizm – odatda, yaqinlarga mehr-muhabbat bilan qarash, odamlarning xatolarini kechirish, o‘zining qadr-qimmatini chetlab o‘tib, uy-fikri va xatti-harakatini boshqalar hayotiga bag‘ishlash, o‘zini tamomila unutishni anglatadi” [1]. Bunday insonlar o‘tmishda ham, hozirda ham ko‘plab topiladi. Ular o‘z ehtiyoj va manfaatlaridan ko‘ra jamiyatning, biror-bir insonning qadrini ko‘tarish uchun butun umr intiladilar. Altruizm ezgulik va insonparvarlik instinkti sifatida barcha instinktlarning

tendentsiyalarini axloqiy jihatdan jamiyatda inson qalbida rivojlantirib, o‘z xayrixohligi asosida fuqarolar bilan yaqinda ijtimoiy ko‘makni amalga oshiradi.

Altruizm jamiyatdagi axloqiy me‘yorlarga tayanar ekan, fuqarolardagi egoizmni yo‘qotish uchun intiladi va unga qarshi voqelikda namoyon bo‘ladi. “Altruizm – egoizmga qarama-qarshi axloqiy prinsip bo‘lib, u boshqa kishilarga beg‘araz xizmat qilishdan, ulardan baxt-saodati uchun o‘z shaxsiy manfaatlarini qurbon etishdan iborat” [2]. Shu boisdan bunday insonlar o‘zining ichki his-tuyg‘ulari va mehr-muhabbatini o‘zgaralar bilan baham ko‘rish uchun kuch-g‘ayratini faol fuqaroilk pozitsiyasi orqali sarflaydilar.

Altruist yoshlar ijtimoiy tuzimning maxsus tuzilmasini tashkil etuvchi tarkibiy qism bo‘lib, hukmron instinktlarning egosentrizmini olib tashlaydi, vijdon, rahm-shafqat, hamdardlik, muhabbat, adolat kabi qadriyatlarni ichkilashtirishga sabab bo‘ladi. Instinktiv sohadagi altruizmning shaxs instinktlari va yo‘nalishlariga ta‘sirining kuchayishiga olib keladi. Bu tushunchaning falsafiy qarash sifatida o‘rganilish zarurati yoshlikdan boshlab alohida ma‘no kasb etishi bilan belgilanadi. Shu bilan birga, falsafiy qarash haqidagi kundalik fikrlar ko‘pincha bu hodisaning mohiyatiga to‘g‘ri kelmaydi va ko‘pincha fan nuqtai nazaridan uning talqinidan farq qiladi. Biroq, falsafiy qarash bo‘yicha ilmiy tadqiqotga qo‘yilgan muammoni hal qilish dolzarb vazifadir.

Nazariy manbalarni tahlil qilish natijasida falsafiy qarashning ko‘plab ta‘riflari mavjudligi aniqlandi. Turli tadqiqotchilarning qarashlarini tahlil qilish natijasida altruizmning mohiyatini tashkil etuvchi muhabbatni ta‘rifi ham muhim masala sanaladi. Muhabbat - bu hissiy, kognitiv va motivatsion ehtiyoj bilan bog‘liq xususiyatlar majmuini o‘z ichiga olgan biologik va ijtimoiy omillar ta‘siri ostida shakllangan murakkab hodisa [3]. U jamiyatning barcha sohalarida namoyon bo‘ladi va falsafiy qarash ob‘ektiga muvofiq muayyan xatti-harakatlarda namoyon bo‘ladi. Muhabbat murakkab falsafiy hodisa sifatida insonda yoshlik davrida to‘liq namoyon bo‘ladi, chunki bu bosqichda aqliy rivojlanish eng yuqori darajaga etadi. Bu paytda insonning qadriyatlari, dunyoqarashi to‘liq shakllanadi, u hayotda qabul qilinadigan xulq-atvor normalari, qoidalari va namunalarni o‘rganadi. Bundan tashqari, inson yoshlik davrida insoniylikka xos bo‘lgan hissiylikning barcha imkoniyatlarini intensiv ravishda amalga oshiriladi. Falsafiy qarashning o‘ziga xos ahamiyatini aniqlash imkoniyati keng bo‘aldi [4].

Umuman olganda, hozirgi davrda yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasi orqali altruizmni shakllantirishda quyidagilarga alohida e‘tibor qaratish muhim ahamiyatga ega.

Birinchidan, yoshlar fuqaro faol fuqarolik pozitsiyasini egallashi orqali fuqarolik jamiyatining a‘zosi va faqat shu asosda davlat bilan ratsional munosabatlarga kirisha oladi. Bu jarayon esa, o‘z navbatida yoshlarning fuqarolik ongi shaxs tomonidan o‘z manfaatlarini jamiyat manfaati bilan moslashtirish zarurligini tan olish, ular o‘rtasida ziddiyat bo‘lgan taqdirda shaxsning jamoatchilikka bo‘ysunishi, ijtimoiy talablarni qabul qilishga va jamoat burchini bajarishga tayyorligini anglatadi. Bundan tashqari, hozirgi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy vaziyat har bir yosh altruistdan yuksak darajadagi fuqarolik madaniyati, fuqarolik burchini his etishni, vatanparvarlik, erkinlik, individuallik, faollik va tashabbuskorlikka ega bo‘lgan alohida shaxsni tarbiyalashni talab etiladi. Yoshlarning faol fuqaroligini shakllantirishning asosiy maqsad va vazifalari shu jarayon bilan chambarchas bog‘liq.

Ikkinchidan, yoshlarning jamiyat hayotidagi ishtiroki tahlili shundan dalolat beradiki, uning katta qismi demokratiya va bozor iqtisodiyoti qadriyatlarini tezda anglay oladi, zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy voqeiklarga tez moslashaoladi. Yoshlarning alohida guruhlari

ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga qiziqish darajasi, ularning jamiyat tarkibiga kirishi, faolligi va tashabbuskorligi, shuningdek, jamiyatining rivojlanishi haqidagi qarashlari bilan ham bir biridan farqlanadi. Yoshlardagi bunday ijtimoiylashuv jarayoni jarayoni siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, moddiy va boshqa omillarga bog‘liq holda turli ishtirokchilar tomonidan belgilanadi. Bundan tashqari, zamonaviy yoshlarga xos bo‘lgan va o‘ziga xos ahamiyatga ega bo‘lgan asosiy fazilatlar qatorida shaxsning shaxsiy tashabbusining potensialini, uning o‘ziga bo‘lgan ishonchini belgilaydigan, axloqiy qadr-qimmatini va o‘z-o‘zini hurmat qilish tuyg‘usini kuchaytiradigan, tobelik kayfiyatlardan xalos qiladigan, shaxs uchun javobgarligini oshiradigan individual xususiyatlar va erkinlik hissi bu yerda ustuvor o‘rinni egallaydi.

Uchinchidan, fuqarolik jamiyatini shakllantirish – yoshlardagi fuqarolik xulq-atvorini yuksaltirish bilan bog‘liq murakkab jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining o‘zaro hamkorligini ta‘minlash muhim ahamiyatga ega. Chunki fuqarolik jamiyati – bu zamonaviy yoshlarning ehtiyojlarini qonuniy ravishda qondiradigan, shaxsiyatini rivojlantiradigan, faol fuqarolik pozitsiyasini shakllanishining asosiy prinsipi bo‘lgan jamoaviy harakatlar va ijtimoiy birdamlik qadriyatlarini anglab etadigan muhitdir. Ayni shu ma‘noda biz fuqarolik jamiyatini yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishning eng muhim mavzusi va manbai deb atasak to‘g‘ri bo‘ladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunga kelib mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosatining tashkiliy asoslarini ishlab chiqish faol yo‘lga qo‘yilgan, xalqaro talablardan kelib chiqqan holda uni amalga oshirishning alohida mexanizmlari ishlab chiqilmoqda. Shu bilan birga, davlat hokimiyati va mahalliy o‘zini o‘zi boshqarish organlarining yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishning yaxlit tizimini yaratishdagi faol fuqarolik pozitsiyasi rivojlanmoqda. Chunki aynan fuqarolik jamiyati institutlari yoshlarda faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda muhim o‘rinni egallaydi. Shuningdek, bu fuqarolik jamiyati institutlari yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda hamda bu borada jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan ham bugungi kunda fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatini yanada rivojlantirish bo‘yicha qonunchilik bazasini takomillashtirib borish bugungi kunning dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Назаров Қ. Н. Жаҳон фалсафаси қомуси. -Тошкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, “Маънавият”, 1-жилд, 2023. -Б. 65.
2. Фалсафа қомусий луғат. –Тошкент: “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, “Шарқ”, 1-жилд, 2004. -Б. 22.
3. Несына С.В. Романтическая любовь в ранней юности как психологическое явление. Автореф. дис. канд. психол. наук. – Тамбов, 2004. – 198 с.
4. Горобец Т.Н. Любовь – духовная потребность в реализации жизненной стратегии // Мир психологии. 2006. - № 1. – С.233.